

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
CRIAÇÃO E INOVAÇÃO

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

O Instituto de Desenvolvimento Educacional de Passo Fundo – Faculdade IDEAU confere o presente certificado ao trabalho intitulado “AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DA CULTURA DA SOJA SUBMETIDO A DIFERENTES CONDIÇÕES DE SOLO” de autoria de: CAUÃ SUTEL, MICAEL FELIPE RAMBO, DANTER DOS SANTOS PIACENTINI, PATRICK BOMFANTI DOS SANTOS, KATIA TREVIZAN , GUILHERME VICTOR VANZETTO , RAFAEL GOULART MACHADO, FABIOLA STOCKMANS DE NARDI apresentado na VIII Mostra de Iniciação Científica e VIII Mostra de Inovação e Tecnologia da Faculdade IDEAU – Campus Passo Fundo/RS na forma de Pôster e Artigo Completo, realizado no dia 14 de agosto de 2025 (ISSN 2316-1566).

Faculdade IDEAU de Passo Fundo, 14 de agosto de 2025

Acesse <https://passofundo.mic.ideau.com.br/valid> e digite o código a
baixo para verificar a autenticidade do certificado.

RWW4-7PNR-UG1U-KMUX

